

KONSTITUTSIYAVIY REFERENDUM-XALQ XOHISSH IRODASI VA DAVLAT KELAJAGI YORQIN IFODASI

E'zoza Aliqulova

Toshkent davlat transport universiteti, Iqtisod fakulteti 1-kurs talabasi

ezozaaliqulova44@gmail.com

Ilmiy rahbar: Toshkent davlat transport universiteti, Xalqaro ommaviy huquq kafedrasida assistenti Jasur Ruxiddin o'g'li Nuriddinov

Mamlakatimizda bo'lib o'tadigan muhim siyosiy jarayon ya'ni referendum nimaligi va referendum haqida ma'lumotlar, O'zbekiston Respublikasida referendum tashkil etish va o'tkazish tartibi va amalga oshirish jarayoni mexanizmi va o'ziga xos jihatlari haqida fikr yuritiladi. Hozirgi kunda ko'pchilik aholi referendum nimaligi va u haqida ma'lumotlarni bilmasligi va referendum bilan saylovni farqlay olmasligini kuzatish mumkin. Referendum – jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari xalq muhokamsiga taqdim etiladi. Masalan, konstitutsiya qabul qilish va qo'shimcha o'zgartirish kiritish, shaxlarni vakolatlariga oid, masalan (prezident mudatidan oldin saylash), mamlakatning huquqiy va xalqaro maqomi, ichki siyosatga oid biron bir masala qo'yiladi. Saylovda esa biron bir lavozimga nomzod va nomzodlar ro'yxati uchun ovoz beriladi.

Referendum — bevosita demokratiyaning muhim instituti bo'lib, umumdavlat hamda har bir fuqaro uchun muhim bo'lgan qarorlarni qabul qilinishida fuqarolar jamiyat va davlat ishlarida ishtirok etish va o'z siyosiy huquqlarida erkin foydalanishini nazarda tutadi.

Umumxalq ovozi – referendum tashkil etish va o'tkazish tartibi qonun bilan belgilanadi. Referendum xalq irodasini ifoda etadi, va bunda har bir fuqaro teng huquqli bo'lib, o'z hohish irodasi bilan ovoz berish, fikrini erkin bildirish huquqi kafolatlanadi. Referendumga ishtirok etish ixtiyoriy bo'lib, fuqarolarni referendumga ishtirok etishga va unga ishtirok etmaslikga majbur qilish mumkin emas. Referendum o'tkazish tartibi ochiq va oshkora prinsiplari asosida o'tkaziladi.

«O'zbekiston Respublikasining referendumini to'g'risida»gi qonun (dastlab 1991-yil 18-noyabrda qabul qilingan, 2001-yil 30-avgustda yangi tahrirda qabul qilingan)ga ko'ra: Referendum o'tkaziladigan kunga qadar yoki referendum kunida o'n sakkiz yoshga to'lgan. O'zbekiston Respublikasining har bir fuqarosi referendumda ishtirok etish huquqiga egadir. O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida istiqomat qilayotgan yoki turgan O'zbekiston Respublikasining fuqarosi referendumda ishtirok etishga to'la haqlidir. Sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan fuqarolar,

shuningdek og‘ir va o‘ta og‘ir jinoyatlar sodir etganlik uchun sudning hukmiga ko‘ra ozodlikdan mahrum etish joylarida saqlanayotgan shaxslar referendumda ishtirok etish huquqidan faqat qonunga muvofiq hamda sudning qarori asosida mahrum etilishi mumkin. Boshqa har qanday hollarda fuqarolarning referendumda ishtirok etish huquqlarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita cheklashga yo‘l qo‘yilmaydi.

Referendumda qabul qilingan qonunlar oliy yuridik kuchga ega, faqat referendum orqali o‘zgartirish mumkin. Quyidagi hollarda referendum o‘tkazishga yo‘l quyilmaydi. O‘zbekiston Respublikasi hududiy yaxlitligini o‘zgartirish, davlat budjeti, soliq, amnistiya va avf qilish, jamoat tartibi aholini sog‘lig‘i va xavfsizligi ta‘minlash va chora tadbirlar ko‘rish, mansabdor shaxslarni tayinlash va nomzodini ozod qilish maqsadidagi xalq muhokamasiga referendum masalasiga kiritish mumkin emas. O‘zbekiston fuqarolari umumiy sonining kamida 5 foizini tashkil etgan, fuqarolar imzosi to‘plangan (bunda imzo chekkan fuqarolar miqdori har bir ma‘muriy hududiy tuzilma bo‘yicha bir tekis va mutanosib ravishda taqsimlangan) bo‘lsa; O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari a‘zolarining uchdan ikki qismining ovozi bilan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining asoslantirilgan talabi bilan referendum o‘tkazilishi mumkin.

O‘zbekiston Respublikasida 2023-yil 10-martdagi 3017-IV-sonli hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonuni loyihasi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi referendumini o‘tkazish haqida”gi 2023-yil 14-martdagi SQ-702-IV-sonli qarorlariga muvofiq, 2023-yil 30-aprel kuni “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonuni loyihasi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi referendumini o‘tkazildi. Referendum yakunlariga ko‘ra ovoz beruvchilar ro‘yxatiga kiritilgan 19 722 809 nafar fuqarolarning yarmidan ko‘pi, ya‘ni 16 667 097 nafari yoki 84,51 foizi referendumda ishtirok etgan 2023-yil 30-aprel kuni o‘tkazilgan referendumga qo‘yilgan masalani yoqlab “Ha” deb berilgan ovozlar soni — 15 034 608 yoki ovoz berishda ishtirok etgan fuqarolarning 90,21 foizi; referendumga qo‘yilgan masalaga qarshi “Yo‘q” deb berilgan ovozlar soni — 1 558 817 yoki ovoz berishda ishtirok etgan fuqarolarning 9,35 foizi; haqiqiy emas deb topilgan ovoz berish byulletenlarining soni — 73 672 ta. O‘zbekiston Respublikasining referendumida joriy yil 19-26-aprel kunlari 611 320 nafar fuqarolar muddatidan oldin ovoz berdilar.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev referendum yakunlariga bag‘ishlangan uchrashuv o‘tkazib, referendum davomida umumxalq muhokamalarida faol va munosib ishtirok etgan millionlab yurtdoshlarni e‘tirof etdi. “Yangilangan Konstitutsiyamizning chinakam muallifi xalqimiz bo‘ldi, deb aytishga

barcha asoslarimiz bor”, dedi Yig‘ilishda aholining referendumdagi ovozi, bildirgan yuksak ishonchi barchaga katta mas’uliyat yuklashi, xalqni rozi qilish uchun hukumatni yangi marralarga undashi, islohotlarni jadal davom ettirishda yanada katta kuch-g‘ayrat va ilhom bag‘ishlashi ta’kidlandi.

Bu jarayondan xulosa qilib, aytish mumkinki, mamlakatimiz aholisi siyosiy jarayonga befarq emasligi, demokratik huquqiy jihatdan davlatimiz kundan kunga rivojlanib boryotganini kurish mumkin. Bundan tashqari davlat va jamiyatning eng muhim masalalari xalq muhokamasi bilan qabul qilinishi, fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlangan va aholini huquqiy ong va huquqiy madaniyati shakllanganini ta’kidlab o‘tish joiz.

O‘zbekiston Respublikasida referendum o‘tkazish jarayoni O‘zbekiston Respublikasi fuqarolar va O‘zbekiston Respublikasi Oliy majlis palatalari tashabusi bilan amalga oshirish mumkin. Referendum o‘tkazish jarayoniga siyosiy partiyalar, fuqarolar o‘z o‘zini boshqarish organlari, fuqarolar tashabuskor guruhlaridan kuzatuvchilar, ommaviy axborot vositalari vakillari, fuqarolar va xalqaro tashkilotlardan kuzatuvchilar qatnashishi mumkin.

Referendum kuzatuvchilari referendum uchastkalarini tayyor bo‘lishini, yashirin ovoz berish kabinalarini yoki xonalarni joylashtirishini, ovoz berish qutilarni muhrlanganini, fuqarolarning ro‘yxatga olinishi va ovoz berish bulletinlarini ularga berilishini kuzatish.

Ommaviy axborot vositalari vakillari referendumga tayyorgarlik kurish va uni o‘tkazishga doir barcha tadbirlarni yoritib berish, referendumga quyilgan masalalar yuzasidan tashviqot ishlarini radio, televideniya, fto, audio yozuvlar orqali amalga oshiradi.

Komissiyalar referendumga ishtirok etish huquqiga ega bo‘lgan, ro‘yxat tuziladigan vaqtda referendum uchastkasi hududida istqomat qilayotgan O‘zbekiston fuqarolaridan tuzadi. Har bir fuqaroning ism, familyasi, otasining ismi, tug‘ilgan sanasi va turar joyi kiritladi, va O‘zbekiston saylovchilarining elektron ro‘yxati tuziladi.

Referendum uchastkalari asosan tumanlar, shaharlar, shaharlardagi tumanlarining chegaralarini inobatga olgan holda fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida tuziladi. Referendum uchastkalari referendum tayinlash to‘g‘risida qaror chiqqandan keyin 15 kundan kechikmay tuziladi. Uchastkalarda ishtirok etish huquqiga ega bo‘lgan fuqarolarning kamida 20 yoki 3000 nafaridan etib belgilanadi.

Referendum natijalari quyidagi usullar oraqali aniqlanadi. Ovoz beruvchilar umumiy soni, ovoz berish byulleteni soni, ovoz berish byuleteni olgan fuqarolar soni, mudatidan oldin ovoz bergan fuqarolar soni, ovoz berishda ishtirok etgan

fuqarolar soni, foydalanilmagan, buzib quyilgan, bekor qilingan byuletenlar soni, referendumga qo'yilgan masala yuzasidan qarshi fikr bildirgan ovozlar soni, referendumga qo'yilgan masalani yoqlab fikr bildirgan ovozlar soni, haqiqiy emas deb topilgan byuletenlar soni aniqlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi referendum yakunlari bo'yicha qabul qilingan, qarorni referendum o'tkazilgandan keyin ko'pi bilan o'n kun ichida O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining rasmiy veb-saytida va rasmiy manbalarda e'lon qiladi. Agar referendumda qabul qilingan qarorning, qonunning mazmunidan boshqacha qoida kelib chiqmasa, referendumda qabul qilingan qaror, qonun O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan referendum yakunlari rasmiy e'lon qilingan, kundan e'tiboran kuchga kiradi.

Xulosa o'rnida aytib o'tish joizki, mamlakatimiz eng muhim masalalari xalq muhokamasiga quyilishi, fuqarolar, jamiyat va davlat ishlarida boshqarishda bevosita ishtirok etib, o'z hohish irodalarini to'g'ridan to'g'ri bildirish imkoniyatini to'la yaratilgan, hamda jamoatchilik nazorati huquqidan samarali foydalanishlari uchun barcha shart sharoitlar yaratilganini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, siyosiy jarayon mamlakatimiz va har bir fuqaro uchun muhim ijtimoiy – siyosiy voqea hisoblanadi. Chunki, mamlakatning muhim masalasi hal qilish va fuqarolarning huquq va erkinliklarini foydalanish, huquqiy ong va madaniyatini ustahkamlash, demokratik tarzda ochiq va oshkora o'tkazish, bu oraqali mamlakatimizda har bir masalasi fuqarolarning befarq qolib ketmasligi uchun imkon yaratadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi || Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, (01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son)
2. O'zbekiston Respublikasining "Referendum to'g'risidagi qonuni.
3. www.saylov.uz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining sayti.
4. Advice.uz.
5. <https://lex.uz>